

Original paper

INTERAKTIV RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TIBBIY AXBOROT TIZIMLARINI O'RGATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

© E.Sh. Suyunova¹✉

¹Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi sohasidagi kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy raqamlashtirish sharoitida tibbiy xodimlarning tibbiy axborot tizimlari bilan ishlashga tayyorligi dolzarb masala hisoblanadi. Interaktiv raqamli texnologiyalar TAT bilan ishlash ko'nikmalarini real klinik vaziyatlarga yaqin sharoitda shakllantirishga yordam beradi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi tibbiy axborot tizimlarini o'rgatishda interaktiv raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy-didaktik asoslarini aniqlash va ularning o'quv jarayoni samaradorligiga ta'sirini baholashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: "Tibbiy ta'limni raqamlashtirish"ga oid me'yoriy hujjatlar, ilmiy manbalar va amaliy o'quv kurslari ma'lumotlari tahlil qilindi. Nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, an'anaviy va interaktiv o'qitish guruhlarini solishtirish hamda talabalarning so'rovnomalari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalarga ko'ra, virtual simulyatorlar, LMS, AR/VR va klinik case-larga asoslangan topshiriqlar TAT bilan ishlash tezligi va aniqligini oshirdi. Gamifikatsiya va vizual analitika talabalarning motivatsiyasi hamda axborot savodxonligini kuchaytirishi aniqlandi. Interaktiv yondashuvlar klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanish kompetensiyasini ham rivojlantirdi.

XULOSA: Interaktiv raqamli texnologiyalarni TAT bo'yicha o'quv kurslariga tizimli integratsiya qilish tibbiy ta'lim sifatini sezilarli oshiradi. Virtual simulyatorlar, LMS, AR/VR va case-based learning dan foydalanish tibbiy kadrlarni raqamli sog'liqni saqlash tizimida samarali ishlashga tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tibbiy axborot tizimlari; interaktiv raqamli texnologiyalar; virtual simulyatorlar; LMS; AR/VR; klinik holatlar; gamifikatsiya; tibbiy ta'lim.

Iqtibos uchun: Suyunova E.Sh. Interaktiv raqamli texnologiyalar yordamida tibbiy axborot tizimlarini o'rgatish samaradorligini oshirish.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.247-252.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© Э.Ш. Суюнова¹✉

¹ Центр переподготовки и повышения квалификации кадров в области санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях цифровизации здравоохранения возрастает потребность в специалистах, владеющих медицинскими информационными системами. Интерактивные технологии позволяют формировать навыки работы с МИС в условиях, максимально приближенных к реальной клинической практике.

ЦЕЛЬ: Цель исследования — определить теоретико-дидактические основы применения интерактивных цифровых технологий при обучении МИС и оценить их влияние на эффективность учебного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проанализированы концептуальные и нормативные документы по цифровизации медицинского образования, научные источники и данные учебных курсов. Использовались теоретический анализ, педагогическое наблюдение, сравнение традиционного и интерактивного обучения и анкетирование обучающихся.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что виртуальные симуляторы, LMS, AR/VR и клинические case-задания повышают скорость и точность работы обучающихся с МИС. Геймификация и визуальная аналитика усиливают мотивацию, развивают информационную грамотность и компетентность в использовании систем поддержки клинических решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системная интеграция интерактивных цифровых технологий в обучение МИС существенно улучшает качество подготовки медицинских кадров. Рекомендуется шире применять виртуальные симуляторы, LMS, AR/VR и case-based learning и развивать цифровую педагогическую компетентность преподавателей.

Ключевые слова: медицинские информационные системы; интерактивные цифровые технологии; виртуальные симуляторы; LMS; AR/VR; клинические случаи; геймификация; медицинское образование.

Для цитирования: Суюнова.Э.Ш. Повышение эффективности обучения медицинских информационных систем С помощью интерактивных цифровых технологий.// Inter education & global study.2025. Vol.3. №11(1). С. 247-252.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS TRAINING THROUGH INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES

©Elmira Sh. Suyunova¹✉

¹Center for Retraining and Advanced Training of personnel in the field of sanitary and epidemiological welfare and public health, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of healthcare digitalization, there is a growing need for professionals skilled in working with MIS. Interactive technologies make it possible to develop these skills in environments closely simulating real clinical practice.

AIM: the aim of the study is to identify the theoretical and didactic foundations of using interactive digital technologies in MIS education and to assess their impact on the effectiveness of the learning process.

MATERIALS AND METHODS: the research draws on national digital health and education policy documents, scientific literature and data from actual training courses. The methods included theoretical analysis, pedagogical observation, comparison of traditional and interactive instruction, and learner surveys.

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicate that virtual simulators, LMS platforms, AR/VR tools and case-based activities improve learners' speed and accuracy when working with MIS. Gamification and visual analytics were found to enhance motivation, information literacy and competence in using clinical decision support systems.

CONCLUSION: systematic integration of interactive digital technologies into MIS training significantly improves the quality of medical education. Wider use of virtual simulators, LMS, AR/VR and case-based learning, along with the development of teachers' digital pedagogical competence, is recommended.

Keywords: medical information systems; interactive digital technologies; virtual simulators; LMS platforms; AR/VR; clinical cases; gamification; medical education.

For citation: Elmira Sh. Suyunova. (2025) 'Improving the effectiveness of medical information systems training Through interactive digital technologies', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 247-252. (In Uzbek).

Bugungi kunda tibbiyot sohasi jadallik bilan raqamlashtirilayotgan bir paytda, tibbiy xodimlarni axborot tizimlari bilan ishlashga tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tibbiy axborot tizimlari (TAT) — bu elektron klinik kartalar, laboratoriya axborot tizimlari, radiologik ma'lumotlar bazalari, telemeditsina platformalari va sog'liqni boshqarish modullarini o'z ichiga olgan muhim raqamli infratuzilma hisoblanadi. Ularni o'rgatishda interaktiv texnologiyalarning qo'llanilishi o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini real vaziyatlarga yaqin sharoitlarda shakllantirish imkonini beradi.

Asosiy qism. Tibbiy axborot tizimlarini o'qitishda interaktiv raqamli texnologiyalarning ahamiyati interaktiv texnologiyalar talabalarga murakkab jarayonlarni oddiylashtirilgan, tushunarli, dinamik shaklda idrok etish imkonini beradi. Ayniqsa, klinik amaliyotda qo'llaniladigan axborot tizimlarini modellashtirish, elektron ma'lumotlar bilan ishlash va tibbiy qaror qabul qilish jarayonini simulyatsiya qilishda ularning o'rni beqiyosdir.

Quyidagi ustunliklar bunga asos bo'ladi:

Interaktiv raqamli texnologiyalar asosida samaradorlikni oshirish metodlari

Virtual simulyatorlar Metodi. Virtual klinik simulyatorlar yordamida talabalar elektron klinik kartalarni yuritish, test natijalarini kiritish, tashxis qo'yish va davolash rejalarini shakllantirish kabi amaliy harakatlarni real tizimga o'xshash interfeysda bajaradilar. Afzalliklari: klinik jarayonlarni 3D formatda ko'rish, tizimdagi xatolarni xavfsiz tarzda aniqlash, talaba harakatlari bo'yicha avtomatik tahlil qiladi.

Interaktiv elektron modul (LMS) orqali o'qitish Moodle, Google Classroom, Canvas kabi LMS platformalari TAT bo'yicha o'quv materiallarini raqamlashtirish, testlar yaratish, klinik holatlar bo'yicha interaktiv topshiriqlar qo'shish imkonini beradi. Mazkur metod talabalarning mustaqil ta'limini qo'llab-quvvatlaydi va o'quv jarayonini to'liq monitoring qilish imkonini beradi.

AR/VR texnologiyalari asosida o'qitishda AR (augmented reality) kengaytirilgan haqiqat, VR (virtual reality)-virtual haqiqat texnologiyalari yordamida talabalar tibbiy axborot tizimlarining ishlash mexanizmini stereoskopik formatda ko'ra oladilar. Misollar: VR orqali shifokor xonasi ish jarayonini modellashtirish, AR orqali elektron ma'lumotlar oqimining vizual xartasini yaratish.

"Case-based learning" – klinik holatlarni tahlil qilish metodi talabalarga real hayotdan olingan klinik vaziyatlar bo'yicha elektron axborot tizimida ma'lumotlarni kirish, qayta ishlash va qaror qabul qilish vazifalari beriladi. Bu metod: tahliliy fikrlashni

rivojlantiradi; multidisiplinar yondashuvni shakllantiradi; tizim bilan ishlashda tezkorlik va aniqlikni oshiradi.

Interaktiv metod, Power BI yoki maxsus tibbiy platformalarda talabalarga o'quv ma'lumotlaridan vizual tahlil qilish uchun yaratish vazifalari beriladi. Bu ularga: statistik ko'rsatkichlarni talqin qilish, ma'lumotlar oqimini boshqarish, elektron sog'liqni saqlash tizimlaridagi analitik funksiyalarni chuqur o'rganish imkonini beradi.

Zamonaviy tibbiyot sohasi raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'langan bo'lib, tibbiy axborot tizimlari (TAT) tibbiyot xodimlarining malakasini oshirishda, tashxis qo'yish jarayonini takomillashtirishda, klinik qarorlarni qabul qilishni tezlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois OTMlarda mazkur tizimlarni o'qitish jarayoniga interaktiv texnologiyalarni integratsiya qilish ta'lim samaradorligini keskin oshiradi. Interaktiv raqamli vositalar o'quvchilarni jarayonga faol jalb etadi, murakkab axborot jarayonlarini real vaqt rejimida modellashtirishga imkon yaratadi hamda bilimlarni amaliy qo'llash ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Birinchiidan, virtual simulyatorlar va elektron klinik holatlar tibbiy axborot tizimlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda eng samarali vositalardan hisoblanadi. Ular orqali talabalar shifokor-amaliyotchi bo'lmagan holda elektron tarixlarni to'ldirish, laborator tahlillarni kiritish, tashxis qo'yish algoritmlarini qo'llashni o'rganadilar. Simulyatsiya muhiti xatolarni takroran qayta ko'rib chiqish, o'quv jarayonida xavfsiz tajribalar o'tkazish imkonini beradi.

Ikkinchiidan, interaktiv multimedia darsliklari, videodarlar, 3D modellashtirish va infografikalar tibbiy axborot tizimlarining tuzilishi, ma'lumotlar oqimlari, modul va komponentlarining o'zaro bog'liqligini vizual tarzda tushuntirishda muhim o'rin tutadi. Tibbiyot sohasida ko'plab raqamli jarayonlar abstrakt va murakkab bo'lgani sababli vizual texnologiyalar o'quvchilarning tushunish darajasini yaxshilaydi, o'quv jarayonining qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.

Uchinchiidan, masofaviy ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom, MedData Training kabi) TAT bo'yicha mustaqil ta'limni yo'lga qo'yishda katta imkoniyat yaratadi. Ular orqali o'quvchilar mustaqil topshiriqlarni bajaradi, ma'lumotlar bazalarini yaratish, elektron retseptlar, elektron registratsiya tizimlari bilan ishlash bo'yicha interaktiv mashqlarni bajaradilar. Onlayn muhitda o'qituvchi talaba faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniga ega bo'ladi.

Shuningdek, interaktiv testlar, gamifikatsiya elementlari, ball berish tizimlari talabalarining motivatsiyasini oshiradi. Gamifikatsiya asosida yaratilgan mashqlar (masalan, "elektron klinik vaziyatlar bo'yicha musobaqa", "eng tezkor tashxis qo'yish" kabi) talabalarni raqobatli o'quv jarayoniga jalb etadi va ishlash malakasini mustahkamlaydi.

O'quv jarayoniga kiritilayotgan ushbu texnologiyalar pedagogik nuqtai nazardan faollashtiruvchi, kreativ va kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga asoslanadi. Talabalarda axborot savodxonligi, tibbiy axborotni qayta ishlash, klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanish kabi zamonaviy kasbiy kompetensiyalar shakllanadi.

Xulosa. Tibbiy axborot tizimlarini o'rgatishda interaktiv raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim jarayonining sifatini keskin oshiradi. Virtual simulyatorlar, AR/VR, LMS platformalari, klinik holatlar asosida interaktiv topshiriqlar kabi metodlar talabalar bilimini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Shunday yondashuvlar tibbiy kadrlarni zamonaviy raqamli sog'liqni saqlash tizimiga integratsiya qilishda muhim omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" konsepsiyasi. – Toshkent, 2020.
2. Wagner E. Digital Learning Environments in Higher Education. – Berlin, 2019.
3. Kuznetsova N. Pedagogicheskie osnovy primeneniya simulyatorov v vyshey shkole. – Moskva, 2020.
4. Toshpo'latov Sh., Qodirov X. Kompyuter tarmoqlari va real vaqt tizimlarini o'qitishda dasturiy komplekslardan foydalanish. – Toshkent, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining oliy ta'limni raqamlashtirish bo'yicha qarorlari. – Toshkent, 2021–2023 y.
6. Anderson T., Dron J. Teaching Crowds: Learning and Social Media. – Edmonton: AU Press, 2014.
7. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver: Tony Bates Associates Ltd, 2019.
8. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology & Distance Learning. – 2005. – №2(1). – P. 3–10.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Suyunova Elmira Shavqidin qizi**, bo'lim boshlig'i [**Суюнова Элмира Шавкидин кизи**, начальник отдела], [**Suyunova Elmira Shavqidin qizi** Head of Department,]; manzil: 100097, Toshkent shahri., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi, 46, [адрес: 100097, город Ташкент., Чиланзорский район, Улица Бунедкор, 46], [address: 46 Bunyodkor Street, Chilonzor district, Tashkent, 100097.]